

Análise morfométrica e variações anatômicas do processo estiloide em crânios secos: um estudo osteológico

Giovana José Garcia Estanho¹, Joelma Cícera Martins de Andrade², *Simone Galbiati Terçariol³.

¹Graduanda do curso de Medicina, Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium, UniSalesiano, Araçatuba-SP, Brasil;

²Técnica do laboratório de Anatomia Humana, Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium, UniSalesiano, Araçatuba-SP, Brasil;

³Docente do curso de Medicina e Fisioterapia, Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium, UniSalesiano, Araçatuba-SP, Brasil

***Autor correspondente:** Profa. Dra. Simone Galbiati Terçariol: simonegt@unisalesiano.com.br

Palavras chave: Antropologia. Osteometria. Processo estiloide. Variação Anatômica.

Introdução

Processo estiloide (PE) vem do grego, *Stylosoide*, e significa semelhante a uma lança, estaca. É uma projeção óssea pontiaguda e frágil que se localiza no osso temporal, um acidente ósseo fino que se projeta da base do crânio em sentido caudal e anterior, lateralmente a fossa jugular e ântero-medial ao processo mastoide. Segundo a literatura, o comprimento do processo estiloide é geralmente entre 25 a 30 mm, podendo variar de pessoa para pessoa e até mesmo entre os lados do mesmo indivíduo. Desempenha um papel vital, sustentando 3 músculos (estilogloso, estilofaríngeo, estilo-hioideo) e dois ligamentos (estilo-hioideo e estilomandibular) (Aranha, et al., 2020).

A relação do processo estiloide com outras estruturas anatômicas é de extrema importância, como: artérias carótidas, veia jugular interna e nervos cranianos. Quando o processo estiloide ultrapassa o seu comprimento considerado normal, pode caracterizar a Síndrome de Eagle (SE) (Cavalcanti, et al., 2019).

A Síndrome de Eagle ou Síndrome Estiloidea é caracterizada pelo alongamento do processo estiloide ou calcificação do ligamento estilo-hioideo, descrita na literatura em 1937 (Eagle, 1937). Pode apresentar quadro clínico característico, formado por sintomas faríngeos e cervicais (Aranha, et al., 2020).

O objetivo deste estudo é analisar a variação do comprimento do processo estiloide, sendo um fator primordial sobre divergência de mensuração considerada normal. Visa descrever a morfometria do processo estiloide, sendo um pré-requisito anátomo-clínico.

Materiais e Métodos

A presente pesquisa foi realizada no Laboratório de Anatomia Humana de uma Instituição de Ensino Superior.

Não foi possível listar o comparativo entre os sexo e idade dos crânios estudados. Foram utilizados para a análise, medição com paquímetro digital, marca digital Caliper (150mm).

Ao analisar os crânios do laboratório foi observado diversas variações do processo estiloide. Na morfometria foram realizadas as seguintes mensurações:

Medida do comprimento do processo estiloide bilateralmente (distância entre a base e a ponta do processo estiloide);

Distância entre as bases do processo estiloide.

Foram analisados 24 crânios secos. No entanto, devido ao fato de o acidente ósseo avaliado apresentar estrutura delgada e pontiaguda, observou-se que muitos espécimes se encontravam danificados. Dessa forma, apenas 6 crânios apresentavam a estrutura íntegra bilateralmente, enquanto em 8 crânios ela estava preservada de forma unilateral.

Resultados

No total de 24 crânios estudados, apenas 6 crânios apresentaram processo estiloide (PE) bilateralmente, 8 crânios com PE unilateral, e 10 crânios tinham ausência do mesmo (tabela 1).

Do número inicial de 48 processos estiloides, foi possível realizar mensuração em apenas 20 (41,6%), sendo que 11 (55%) correspondem ao lado direito e 9 (45%) ao lado esquerdo (tabela 2). Não foi possível mensuração em 28 PE (58,3%).

Em relação ao total de crânios com aferição bilateral, observamos que em apenas 16,6% (n=1) houve alongamento bilateral e o mesmo valor foi observado para alongamento unilateral direito.

O maior PE verificado no presente estudo, foi de 37,5 mm, pertencente ao lado esquerdo (tabela 3). Apesar disso, a média das medidas entre os lados ficou equilibrada (21,8 mm).

Em relação ao número total de PE estudados, 20% (n=4) eram, ou seja, medida maior ou igual a 30 mm, sendo que 10% apresentaram alongamento bilateral (n=2), 10% (n=2) alongamento do lado direito e outros 10% (n=2) do lado esquerdo (tabela 4).

Tabela 1 – Distribuição do número total de acidentes ósseos bilateral, unilateral e sem acidente ósseo e o percentual correspondente.

Categoria	Número de crânios	Percentual (%)
Acidente ósseo bilateral	6	25
Acidente ósseo unilateral	8	33,3
Sem acidente ósseo	10	41,6
Total	24	100

Tabela 2 - Dados apresentados em relação ao número de processos estiloide mensurados conforme o lado pertencente.

Lado direito	Lado esquerdo	Total
11	9	20

Tabela 3 – Medidas em milímetros (mm) dos valores médio, mínimo e máximo em relação aos lados direito e esquerdo.

Categoria	Média (mm)	Mínimo (mm)	Máximo (mm)
Lado direito	21,8	10,8	32,1
Lado esquerdo	21,8	11,5	37,5

Tabela 4 – Dados quantitativos em relação ao número de processos estiloide estudados e total de não alongados, alongados, bilateral e unilaterais direito e esquerdo.

Total	NA	AL	BL	LD	LE
20	16	4	2	2	2
	(80%)	(20%)	(10%)	(10%)	(10%)

NA – Não alongados; AL – Alongados; LD – Lado direito; LE – Lado esquerdo; e BL – Bilateral.

Discussão

No presente estudo, foi mensurado a osteometria dos processos estiloide dos crânios provenientes do acervo do laboratório de uma instituição de ensino superior (IES), e foi verificado as variações anatômicas do acidente ósseo em questão. Observou-se que em 20% dos PE havia alongamento de seu tamanho, ou seja, medida maior ou igual a 30 mm.

Com relação à média de variação considerada normal para medidas do PE, segundo a literatura, se concentra entre 2 a 3 mm. Apenas 35% das medidas estão compreendidas dentro dessa faixa de esses valores, contudo 41,6% dos crânios estudados apresentaram ausência do PE, o que pode ter influenciado nos resultados obtidos.

O alongamento do PE está presente em apenas 4% da população geral, e apenas 4% são sintomáticos quanto à essa variação (Eagle, 1937). Apesar de, frequentemente ser alvo de estudos, a prevalência apresenta uma ampla variedade de observações, conforme a metanálise publicada por Nogueira Reis et al., em que apresentou estudos

com prevalência de 1,3% até 94,8% (Kapoor, et al., 2010).

Apesar da amostra estudada não inferir à uma característica da população, é possível que o alongamento do PE esteja presente numa maior quantidade de crânios, com maior prevalência em relação a determinadas características como sexo, raça, etnia e idade. O mesmo já foi observado no estudo de Nunes et al., com 46,2% em sua prevalência (Moura, et al., 2012).

Entre os lados direito e esquerdo, a diferença de osteometria mostrou-se semelhante quanto ao número total de acometimento no presente estudo, diferindo do encontrado no estudo de prevalência de Cavalcanti et al., que observou maior acometimento no lado esquerdo, porém com grande número de acidentes ósseos estudados (Nogueira Reis, et al., 2021). Entretanto, o lado direito mostrou-se mais acometido, em relação ao número total.

A maior mensuração observada foi de 37,5 mm, no lado esquerdo. Em outros estudos, variações ainda maiores já foram relatadas, como a encontrada por Cavalcanti et al., com medida de 70,4 mm também do lado esquerdo (Nogueira Reis, et al., 2021), e no observado por Aranha et al. com medidas foram de 73 mm no lado direito e 70 mm no esquerdo em paciente diagnosticado com a Síndrome de Eagle (SE) (Nunes, et al., 2018), que pode apresentar-se a partir de qualquer valor de alongamento acima de 30 mm.

A SE inclui ampla variedade de sintomas, como sensação de corpo estranho na faringe, otite, odinofagia, disfagia, dor parietal, cervicalgia,

distúrbios da fala e até mesmo hemiparesia facial. Além disso, pode ocorrer compressão da artéria carótida externa e seus ramos quando há desvio lateral do processo estiloide, e consequente prejuízo aos nervos cranianos glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso (Standring, 2016).

Os exames tomográficos e radiográficos possibilitam evidenciar a ocorrência de calcificações dos ligamentos estilo-hioideo e estilomandibular, e lesões repetitivas nos músculos estiloglosso, estilofaríngeo, estilo-hioideo que possuem inserção no PE (Vasconcelos, et al., 2015), sendo um dos processos que supostamente poderia desencadear sua alteração osteométrica. Contudo, permanece desconhecida a fisiopatologia da Síndrome de Eagle.

Devido ao grande número de crânios e acidentes ósseos encontrados, houve limitação em relação aos resultados obtidos, não podendo ser utilizados para extrapolação dos dados ou inferência em relação a outros parâmetros populacionais. Entretanto, a relevância do presente estudo se dá pela verificação de ocorrência relativamente mais comum, do alongamento do PE, acima do encontrado em muito relatos na literatura.

Conclusão

A análise morfométrica dos processos estiloides deste estudo evidenciou uma significativa variabilidade anatômica, corroborando a literatura clássica de que esta estrutura é uma das mais inconstantes da base do crânio em termos de preservação e dimensões.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Embora a média de comprimento encontrada (21,8 mm) esteja dentro dos padrões considerados de normalidade, a detecção de 20% de processos alongados (≥ 30 mm) demonstra que o alongamento é um achado frequente em amostras osteológicas, superando as estimativas de prevalência clínica populacional. A simetria observada nas médias bilaterais sugere um padrão de ossificação equilibrado, apesar da fragilidade estrutural que resultou em um alto índice de perdas (58,3% de processos danificados).

Portanto, este estudo contribui para a Antropometria e Anatomia Humana ao fornecer dados regionais sobre a morfologia do PE. Tais dados são fundamentais para o refinamento da terminologia anatômica e servem de subsídio para profissionais que atuam na região da fossa infratemporal, onde a variação do processo estiloide pode alterar drasticamente a topografia das estruturas adjacentes.

Referências

1. ARANHA, R. et al. Síndrome de Eagle: uma abordagem diagnóstica. **Relatos de Casos Cirúrgicos**, [S. l.], 2020.
2. CAVALCANTI, R. et al. Análise da prevalência de processos estiloides alongados em uma amostra brasileira. **Revista de Odontologia**, [S. l.], 2019.
3. EAGLE, W. W. Elongated styloid process: report of two cases. **Archives of Otolaryngology**, [S. l.], v. 25, n. 5, p. 584-587, 1937.
4. KAPOOR, V. et al. Imaging of Cranial Nerves and the Stylohyoid Apparatus. **Radiographics**, [S. l.], 2010.
5. MOURA, B. C. et al. Síndrome de Eagle: relato de caso. **Revista Brasileira de Otorrinolaringologia**, [S. l.], 2012.
6. NOGUEIRA REIS, S. T. et al. Prevalência do alongamento do processo estiloide: metanálise. **Journal of Anatomy**, [S. l.], 2021.
7. NUNES, D. et al. Morfometria do processo estiloide em crânios secos. **Anatomia Humana Aplicada**, [S. l.], 2018.
8. STANDRING, S. **Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice**. 41. ed. [S. l.]: Elsevier, 2016.
9. VASCONCELOS, B. C. et al. Stylohyoid syndrome: a review of literature. **Revista de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial**, [S. l.], 2015.